

O'ZBEK XALQ O'YINLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Hafizov Shahriyor Shavkatovich

BuxDPI 1-kurs magistranti

Ma'lumki, milliy-madaniy merosimizning bir bo'lagi bo'lgan milliy o'yinlarni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor berilmagan bir davrlarda yashab o'tdik. Aksincha, ulardan tor maqsadlar yo'lida foydalanib kelingan zamonlarni ko'rdik.

Mustaqillik sharofati bilan ajdodlarimizdan meros milliy sport turlari va xalq o'yinlarining boy an'analari va qadriyatlarini yanada rivojlantirish borasida bir muncha ishlar amalga oshirildi. Ko'p harakat qilgan organizm yashovchan bo'ladi.

Bobolarimiz kechirayotgan hayot tarzlariga, harakatlarga qarab o'yinlarni kashf etganlar. Odam umri davomida qiladigan hatti-harakatlar, tirikchilik tashvishi, chetdan bo'ladigan turli qarshiliklarni yengish, oilani himoya qilish kabi hayotiy vaziyatlar bu o'yinlarga mavzu bo'lgan. Dastlabki o'yinlar insoniyatning bolaligi bo'lgan terib yeyish davri bilan bog'liqligi fikrimiz isbotidir. Keyinchalik o'yinlar mundarijasiga ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik bilan bog'liq turlari kirib keldiki, bu hayotiy jarayonlar, yashash uchun harakat qilish, intilish bilan bog'liqdir. Ta'bir joiz bo'lsa, bu o'yinlar o'sha davrdayoq odamlarning tabiat injiqliklariga dosh berishlariga, turli kasalliklarni yengib o'tishlariga zamin hozirlab bordi. O'yinlarda tevarak-atrofdan yuz berayotgan voqea-hodisalar syujetlari jonlantirib borilgan. Syujetlar odamlarning hayoti bilan bevosita bog'liq holda shakllangan. O'yinlar insonni ma'nan, axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalaydi. Chunki o'yinlar jamiyat hayotida mehnatdan keyingi hodisa sanaladi. Ibtidoiy zamonlarda odamlar o'yinlar orqali ovchilik jarayonlarini aks ettirganlar.

O'zbek xalqida yigitning belbog'i ham, qizning ro'moli ham oddiy mato, aksessuarlar emas. Ular mardlik, or-nomus, hayo, sadoqat, poklikning matoda namoyon bo'lishi. Shuning uchun ham xalqimizda belbog' qadimdan azizlangan. O'z so'zida turadigan, aytganidan qaytmaydigan yigitlar "Belida belbog'i bor" deb maqtalgan. Belbog' yigitning ko'rki, nomusi, ori sanalgan. Xalq to'qigan doston va ertaklarda ham belbog'ga nisbatan yuqori baho beriladi. Demak, o'g'il bolalar o'yinlari orasida belbog'ning vosita sifatida ishlatilishida katta milliy ma'no bor.

"Belbog'" o'yinining eng afzal tomonlaridan biri unga maxsus tayyorlanadigan vosita shart emas. Qolaversa, bu o'yin bilan istalgan joyda hamroh bo'lish mumkin. Bahsga kirishgan bolalar bo'yi, yoshi, kuchi teng bo'lishi talab qilinadi. O'yin davomida ishtirokchi nimalarga e'tibor berishi kerak? Eng avvalo, u ziyrak bo'lishi, o'yinboshining xatti-harakatini diqqat bilan kuzatib turishi kerak. Sababi, o'yinboshi "boshlang" ishorasini berganda bir lahza kech boshlangan harakat insonning mag'lub bo'lishiga sababchi bo'ladi. Oyoqlar tagiga tashlangan belbog'ni birinchi bo'lib egallab olish va uni bosh uzra baland ko'tarishga raqibdan oldinroq ulgurish kerak. Xalq o'yinlarida bosh kiyimning vosita sifatida tanlanishi ham bejiz emas. Bosh kiyim insonning obro'si, hurmati, shaxsini anglatadi. Hatto boshdagi do'ppining holatiga qarab egasining qanday insonligini bilib O'zbek milliy o'yinlari qiyin emas. "Zar qalpoq" o'yini bolalarni ziyrak va tiyrak bo'lishga o'rgatadi. Ya'ni qalpoqni qo'yniga yashirgan ishtirokchining ko'zlariga qarab qalpoq qaysi bolaning qo'ynida ekanligini topish kerak. Bunda ziyraklik ish beradi. Har bir bolaning ko'ziga diqqat bilan tikilish, uning ko'zlari tubidagi sirni anglay olish kerak. Agar ana shu sezgirlik ishtirokchida yetishmasa pand yeydi. "Zar qalpoq" o'yinida mag'lub bo'lgan ishtirokchi tengqurlarining har xil shartlarini bajaradi. Shartlar ishtirokchilarning kayfiyati, faslga bog'liq tanlangani uchun xilma-xil bo'lib, raqsga tushish, qo'shiq, tez aytish, topishmoqning javobini topish, she'rni yoddan o'qish kabi bo'lishi mumkin. Demak, ishtirokchi ana shu narsalarga ham doim tayyor turmog'i kerak. Xalq o'yinlari orasida tabiat bilan, ayniqsa do'stlarimiz sanalgan qushlar bilan bog'liq o'yinlar ko'plab uchraydi. Bu esa bejiz emas. Demak, bobolarimiz qushlarning hayotini diqqat bilan kuzatib borgan.

Qoraqalpoq xalqiga xos bo'lgan "Shag'ala" o'yinida aynan ana shu jihatlarni ko'rish mumkin. Yerga tugib, tashlab qo'yilgan belbog' ramziy ma'nodagi baliqdir. "Katta

chag'alay"lar "polopon"ga ana shu "baliq"ni olish ilmidan saboq berishyapti.

O'yinda ishtirok etayotgan bolalar qushlarga qiyosan qanotlarini keng ochib turadi. Ularning mehribon tovushi yosh "chag'alay"ga kuch va quvvat beradi. Polopon rolini bajarayotgan bola qanotlarini keng yozib katta "chag'alay"lar atrofida aylanadi. Bu bilan o'zining tajribasiz ekanligini, mabodo "baliq"ni olishni eplolmasa, ulardan ma'naviy ko'mak zarurligini eslatib turadi. Katta "chag'alay"lar esa uni bor ovozlari qo'llab turadi. Bu manzarabarchaga tanish. Qushlarning hayoti ham odamlarnikiga qaysidir ma'noda o'xshab ketadi. Bu o'yinni o'ynayotganda bolalar qalbida atrofdagilarni qo'llab-quvvatlash qanchalar muhim ekanligini unutmaslikka undaydi. Bu bolaning mana shu o'yindan olgan dastlabki sabog'idir. Milliy o'yinlarimiz orasida vositali, harakatli, kasb-hunarga oid turlari qatori mavsumiy o'yinlar talaygina. Chunki bizgacha yashab o'tgan ajdodlarimiz insonning har tomonlama kamolotga yetishuvida o'yinlar uzviyligi va uzluksizligiga ham e'tibor qaratganlar. Shundan ham ular orasida yilning barcha fasllariga mos o'yinlar o'ylab topilgan. Bahoriy o'yinlar keng o'tloqlar, soy bo'ylari, qirda o'ynalgan. Bu ham yuqorida ta'kidlaganimizdek, inson ruhiyatining tabiat bilan uyg'unligidir. Chunki o'yinlarning zavqu shavq bilan o'ynalishida tabiatning ko'rkam tarovati hissador bo'ladi. O'yinlar uchun tanlanadigan liboslarda ham aynan tabiat go'zalligi aks etadi. O'g'il bolalar kiyadigan yaktaksimona liboslarga yo'rma usulida kashtalar tikiladi. Kimlardir kamalak jiloli beqasam libosni afzal ko'radi. Qizlar uchun esa yorqin rangdagi shoyi, atlas liboslar, bosma do'ppilardan yaxshiroq libos yo'q. Bunday libosning o'ziyoq inson ko'ngil olamini tovlantirib yuboradi. "Churrak" o'yini o'rdaklar hayotidan olingan. O'rdaklar ham o'z poloponini uchishga va hayotda rizq topib yashashga o'rgatadi. U to erkin qanot qoqquncha nazoratda saqlaydi. O'yin bolalarni uquvli qiladi. Bir xil uzunlikdagi cho'plarni tekis va chiroyli qilib yo'niladi. Mana shu ish jarayonida bolalarningdidi ham imtihondan o'tadi. Chunki kimdir cho'pni chala, qobig'ini tekis yo'nmasdan tayyorlasa, kimdir aksincha, pishiq qiladi. Demak, cho'plardan iborat maxsus yo'lakni hozirlashning o'ziyoq bolalarni hayotga tayyorlaydi. Endi o'rdak bolalari ramziy ma'noda "uchishga" hozirlik ko'radi. Ularni bitta nazoratchi bola kuzatib turadi. O'zbek milliy o'yinlari mana yo'lak bo'ylab yugurib o'tgan "polopon" bola nazoratchi qoshiga enib borib, yerga engashgancha, bir qo'li bilan qulog'ini ushlab yetti marta aylanadi. Bu unchalik oson emas. To'g'ri, har doim mashq qilib, chiniqib yurgan bolalar uchun oson. Ammo hamma bolalar ham shunday emasku. Demak, ular bu mashqni bajarish asnosida chiniqib boradi. Chunki hayotda nimagadir erishmoq, safning oldida bormoq, boshqalarga o'rnak bo'lmoq uchun aqliy salohiyat bilan bir qatorda jismoniy quvvat ham yuqori bo'lishi kerak.

"Soqqa oshiq" o'yini ajdodlarimizning ovdagi hatti-harakatlarini ifodalaydi. O'yinboshi keksa ovchi. U ov tartibiga ko'ra ish tutadi. O'rtaga terilgan yong'oqlar yovvoyi hayvonlar. Ikki tomonga tortilgan chiziq lar esa xavfli maydonni eslatuvchi ihota chiziqlaridir. Ichkariga kirgan ovchini halokat kutgan. Ovchini butun jamoa qo'llab-quvvatlab turadi. Qadimda ovga ham erkaklar ko'pchilik bo'lib borishgan. Katta, chapdast, kuchli va jasur erkaklar ov maydoniga kirgan. Eng jasur, chapdast ovchi boshlab borgan. Yoshlar esa ularning hatti-harakatini kuzatib turishgan. Mana shu tariqa ov sirlari o'rgatib borilgan. "Soqqa oshiq" o'yini vositali o'yinlar sirasiga kirib, undagi vositalar kichik toshcha, yong'oqlar va oshiqdir. U bolalarda mo'ljalni aniq olish texnikasini rivojlantiradi va hayotda halol bo'lishga o'rgatadi. Uni bemalol hovlida, uy atroflarida o'ynasa bo'ladi. Hayotda hamma ovchi bo'lmaydi.

Lekin hatti-harakatda, so'zlashayotganda, muomala madaniyatida bu o'yinda ort torgan ko'nikma asqotadi. Ya'ni bu o'yin orqali ortiqcha his-hayajonga berilmaslik, muomalada ehtiyotkor bo'lish va kreativlik kabi xislatlar tarbiyalanadi.

"Yong'oq" o'yini ham qadimiy ov o'yinlaridan hisoblanadi. Bolalar tomonidan kavlangan chuqurcha – ov maydoni. Ovda har xil holat sodir bo'lishi mumkin. Yovvoyi hayvonlar jarlik ichida, ovchilar esa yuqoridan turib ularni mo'ljalga oladi. O'yinda "yovvoyi hayvon"ni mo'ljalga olish otilgan yong'oqning chuqurchaga tushishi bilan belgilanadi. Qaysidirishtirokchi navbati yetib kelmagani uchun mutlaqo yong'oqlaridan ayrilishi mumkin. Bunga ham chidash kerak, mardlik kerak. Kimdir esa o'z qo'ynini yong'oqqa to'ldira olishi hammumkin. Demak, har bir bolaning qanday yutuq yoki mag'lubiyatga uchrashi o'ziga bog'liq. Mo'ljalni to'g'ri ololgan, e'tiborli bola g'olib bo'ladi. Bu esa bolalarda o'z ustida ishlash,

harakatni kuchaytirishga turtki bo'ladi. O'yinlarda yosh organizmning talab va ehtiyojlari qondirilib, ijodiy faollik yaratiladi. Topqirlik, tezkorlik, shijoat tarbiyalanadi. Qolaversa, o'yin orqali bolalar juda ko'p narsalarni bilib oladi. Demak, bilishga bo'lgan kognitiv talab ham o'yin orqali ado etiladi. O'yinlar rang-barang. Ularning mazmuni, tashkil etilishi, qo'llaniladigan buyumlari turlicha. Ular orasida kreativ (ijodiy) va qoidali o'yinlar mavjud. Ijodiy o'yinlarni bolalarning o'zlari o'ylab topadi. Unda ko'proq obrazlar ishtirok etadi. Bir qarasangiz sahna ko'rinishining sodda variantiga o'xshab ketadi. Bu albatta ehtiyojga quriladi. Qoidali o'yinlar esa kattalar tomonidan yaratiladi va bolalar hayotiga olib kiriladi. "Qarmoqcha" o'yini. U baliq ovi haqida baliqchi ham, baliqlar ham bolalarning o'zi. Ularning qanday tanlanishini ishtirokchi bolalarning o'zlari hal qiladi. Ovchi obrazidagi bola yarim cho'k tushgan qo'llari bilan uchiga qum to'latilgan qopcha o'rnatilgan arqonni aylantira boshlaydi. Bolalar esa ramziy ma'nodagi qarmoqqa tushib qolmaslik uchun jon holatda sakrayilar. Shuning uchun ham "Qarmoqcha" o'yinida chaqqonlik, sezgirlik, ziyraklik kerak. Sustkash bola qarmoqqa tushib qoladi. Ovchi ham faol harakat qilishi kerak. Lekin ko'zlangan reja, maqsad, kutayotgan natija amalga oshmay qolishi ruhiyatga ta'sir qilishi mumkin. Odamni mag'lubiyat ham tarbiyalaydi. Ammo aslo chekinish kerak emas.

"Joyingni top" o'yini. Tevarak-atrofdagi kattalar, tengdosh bolalar hayoti, faoliyati bu o'yin mazmuni uchun asos bo'lgan. O'yinda qisqa masofa belgilangan. Har bir bola to'g'ri to'rtburchak ichida tez va chaqqon harakat qilib o'zi istagan burchakni egallashi kerak. O'rtada turgan qorovul esa bunga yo'l qo'ymaslikka intiladi. To'rtta burchakni ishg'ol etgan bolalar uning qo'lga tushmaslikka harakat qiladi. Qorovul qaysi bolani ushlab olsa o'rin almashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nigora, Adizova, and Adizova Nodira. "Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari." *Conferences*. 2021.
2. Bakhtiyorovna, Nodira Adizova. "Place Names and Related Concepts Study." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022):153-157.
3. Bakhtiyorovna, Nigora Adizova, and Nodira Adizova Bakhtiyorovna. "Anvar obidjon is a children's poet." *Middle European Scientific Bulletin*.
4. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Boymuradova Sadoqat. "Use Foreign Experience to Improve the Reading Literacy of Primary School Students." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5 (2022): 306-309.
5. Adizova, Nodira. "Nominal description of the bukhara." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.11 (2021): 330-335.
6. Адизова, Нодира. "Микротопонимлар таснифи (Бухоро вилояти мисолида)." *Общество и инновации* 3.3/S (2022): 128-132.
7. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lyubat Ilhomovna. "Таълим Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишнинг Ҳозирги Кундаги Ҳолати." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5 (2022): 330-333.
8. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "Interfaol mashqlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish." *E Conference Zone*. 2023.
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "Faol ta'lim asosida darslarni tashkil qilish-ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida." *Pedagogs jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
10. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "Basic principle of personalized educational technology." *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali* 2.10 (2022): 296-298.
11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "Этимология некоторых топонимов бухарской области." *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali* 2.1 (2022): 513-516.
12. Bakhtiyorovna, A.N., and A.N.Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
13. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang'Ich Sinf Ona Tili Va O'qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
14. Шавкатович, Ҳафизов Шаҳриёр. "ЎЗБЕК ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ ТАРИХИ." *E Conference Zone*. 2023.

O'QUVCHILARDA SANOGEN FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Eshquvvatov Ilhom Sa'dulla o'g'li

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan umumiy ta'lim o'quvchilarida sanogen fikrlashni shakllantirish ko'nikmalari yoritilgan.

Kalit so'z va tushunchalar: fikr, tafakkur, sanogen fikrlash, pathogen tafakkur, sog'lom fikr, nosog'lom fikr

XXI asrga kelib ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojida inson aql-zakovati va ma'naviyati asosiy muvofiqlashtiruvchi, rivojlantiruvchi omil va vosita ekanligi toboranamoyon bo'lmoqda. Bu esa yuqori saviyaga ega bo'lgan shaxslarni tayyorlash muammosini yanada dolzarblashtirmoqda. Bu esa, uzluksiz ta'lim tizimida har tomonlama yetuk, ijodkor shaxsni tarbiyalash, uzluksiz rivojlantirish uchun ta'lim-tarbiya jarayonining barcha bosqichlarida pedagogik tizim tarkibiy qismlarining o'zaro aloqadorligi, muvofiqligi hamda istiqbolga yo'naltirilganligini ta'minlash, shuningdek ularni amalga oshirishning didaktik shart-sharoitlarini aniqlashni taqozo etadi.

Hozirgi kunda uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan umumiy ta'limning bosh va asosiy maqsadi ham innovatsion-tanqidiy fikrlaydigan shaxsni tarbiyalash va tayyorlashdan iborat. Mazkur holat o'z-o'zidan, o'quvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Salomatlik psixologiyasida "sanogen tafakkur" masalasi alohida yo'nalish sifatida ajratilgan. Umuman olganda, sanogen tafakkur muammosi ko'plab xorijiy olimlar tomonidan ilmiy tadqiq etilgan [1, 2, 4, 5,]

Sanogen (sog'lom) tafakkur ("sanos" (lot.) - davolamoq, sog'lomlashtirmoq, tasalli bermoq, ruhlantirmoq, tartibga keltirmoq va "geno" (lot.) - davolaydigan) sog'lomlashtiradigan, tasalli beradigan va ruhlantiradigan tafakkurni keltirib chiqarishdir [3, 8- b.].

Sanogen tafakkur yuritish hayot falsafasining, ong va tana salomatligining eng ishonchli yo'llaridan biridir. Ushbu tafakkur tarzi yangi hissiy-aqliy odatlarni yuqori darajada o'zlashtirishga imkon beradi, o'tmishdagi patogen (nosog'lom) fikrlash tajribasini to'playdi. Ya'ni, sanogen tafakkur bu insonning hayotiy faoliyatida yuzaga kelgan inqiroz holatini ruhiy qo'llab-quvvatlash yordamida, hissiy-emotsional o'z-o'ziga ta'sir ko'rsatish orqali bartaraf etish usuli bo'lib, sanogen tafakkurning asosi insonning ichki olamidagi qarama-qarshiliklarni ijobiy hal qilishidir.

Sanogen fikrlash bola shaxsining individual rivojlanish kontekstida mavjud [6]. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida sanogen fikrlashni shakllantirish usullari ishlab chiqilgan [7]. Bunda o'qituvchining sanogen fikrlashiga bolani sanogen tarbiyalash vositasi sifatida jiddiy e'tibor beriladi. "Sanogen tafakkur" tushunchasiga his-hayajon, ichki kechinmalar, fikrlarni va emotsiyalarni boshqaruvchi, sog'lomlashtiruvchi tafakkur sifatida ham qaraladi. Mazkur ta'riflarda "sog'lom" va "tafakkur" tushunchalari ajratib ko'rsatilmoqda. Dastlab ushbu tushunchalarning asl ma'no-mazmunini bilishimiz talab etiladi.

"Sog'lom" so'zi:

- dard-kasaldan xoli, sog';
- sog'liqni saqlash talablariga to'la javob beradigan;
- beg'ubor, toza, sof va pok;
- zararli ta'sirdan, salbiy xislat, illat va shu kabilardan holi;
- ruhiy jihatdan shikast yetmagan, raso;
- g'oyaviy-mafkuraviy, ma'naviy jihatdan toza, pok degan ma'nolarni beradi [8, 153 b.].

"Tafakkur" so'zi arabcha "fikr" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'ylash, muhokama, mushohada va fikr yuritish degan ma'nolarini bildiradi [8, 245 b.].

Demak, sanogen tafakkur insonning aqliy va hissiy faoliyati bilan bog'liq bo'lib, u sog'lom fikrga yo'naltirilsa sog'lom tafakkur shakllanadi. Ya'ni, sanogen tafakkurga muayyan vaziyatlarda inson xulq-atvori va hayotini boshqara oladigan aqliy xatti-harakatning alohida bir